

Universidade Federal
do Rio de Janeiro

VI Jornada de Intercâmbio

de Trabalhos de Serviço Social
na Área da Saúde do Estado
do Rio de Janeiro

2010

28 de Maio

de 8:00 às 16:30h

CADERNO

DE

RESUMOS

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ
(Auditório Halley Pacheco – 8º andar)

Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255
Cidade Universitária – Ilha do Fundão
Rio de Janeiro, RJ.

Apoio:

Banco do Brasil
Centro Acadêmico/ESS/UFRJ
CIR/HUCFF
COORDCOM/UFRJ
DAG/HUCFF/UFRJ
Gráfica/UFRJ
PR3/UFRJ
Projeto de Extensão (des) Mancha Brasil/UFRJ

FICHA CATALOGRÁFICA

Caderno de Resumos (28 de Maio de 2010).

VI Jornada de Intercâmbio de Trabalhos de Serviço Social na
Área da Saúde do Estado do Rio de Janeiro – Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, 2010.

Vários autores.

1. Serviço Social. 2. Saúde

SUMÁRIO

Programa SOS Mulher: um olhar sobre a atuação dos assistentes sociais.....	5
O Processo Transsexualizador no HUPE/UERJ: o serviço social articulando a integralidade da atenção.....	6
O Controle Social na Saúde do Trabalhador: A experiência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na implementação das Comissões Internas de Vigilância dos locais de trabalho.....	7
O Serviço Social na Saúde do Trabalhador - Uma experiência vivenciada no cotidiano de estágio em uma empresa estatal.....	8
Cuidado paterno doméstico entre pais de crianças internadas em uma unidade pública de saúde: entre a hierarquia de gênero e o cuidado seletivo.....	9
Grupo de Pacientes Internados no Serviço do Coração Grupisco.....	10
O serviço social no IPMDC: contribuições na atenção aos servidores do município de Duque de Caxias.....	11
Serviço Social UPA Botafogo: avanços e desafios.....	12
Integralidade e Intersetorialidade: o acesso aos direitos sociais.....	13
A Atuação do Assistente Social no Ambulatório da Família do IPPMG/UFRJ.....	14
Serviço Social e Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF: a importância da educação e mobilização em saúde junto aos profissionais.....	15
Reflexões sobre a prática do Serviço Social e o desafio da intervenção profissional junto às mães usuárias de crack.....	16
Captando Doadores no INTO.....	17
Reflexões sobre a efetivação do direito ao acompanhante à criança hospitalizada.....	18
Prática Profissional em Ginecologia Oncológica – HCIL/INCA.....	19
Grupo de Orientação e Apoio aos Acompanhantes de Pacientes Internados do Hospital Federal DE Bonsucesso (HFB).....	20
A Apropriação da Sala de Espera Enquanto Instrumento de Trabalho e Intervenção do Serviço Social na Área da Saúde: estudo e relatos da experiência no campo de estágio.....	21
Plano Individual de Atendimento para os adolescentes em regime de semiliberdade: limites e possibilidades.....	22
SIMAS: Avanço ou Retrocesso? Suas Implicações na área da Saúde e na Prática Profissional do Assistente Social.....	23
A Concepção Ampliada de Saúde e sua Determinação Social: integralidade e intersetorialidade na atenção e no cuidado à saúde.....	24

O Controle Social na Saúde do Trabalhador: A experiência da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na implementação das
Comissões Internas de Vigilância dos locais de trabalho

Autora: Amanda Silva Belo

Esta comunicação foi tema de trabalho de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Formulação e Gestão de Políticas Sociais em Seguridade Social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é resultado da experiência profissional vivida pela autora no Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Rural (NASSUR), que faz parte das ações desenvolvidas pela Divisão de Saúde da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Tendo como pretensão, investigar e compreender as possibilidades e os limites de participação e controle dos trabalhadores do seu ambiente e local de trabalho, circunscrito no bojo da atuação das Comissões de Saúde formadas pelos servidores públicos nas Instituições Cíveis Federais. A experiência empírica de análise se refere a criação da 1ª Comissão de Saúde do Trabalhador (CST) na UFRRJ, em meados da década de 1990 e mais recentemente, como pretende normatizar a minuta do Decreto que instituirá as Comissões Internas de Saúde do Servidor Público, e que faz parte das ações do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). O cerne do estudo é a área de Saúde do Trabalhador (ST), inserida na estrutura da Política de Saúde brasileira na contemporaneidade, cuja base é a constituição do Sistema Único de Saúde. A ST insere o trabalhador enquanto sujeito do processo vivido por ele, de saúde-doença no trabalho, deixando de ser objeto de pesquisa, para se tornar ator social de ação. Neste ínterim, na área de ST, os trabalhadores são chamados a elevar sua consciência sanitária, entendimento sobre seu lugar dentro das relações de poder, que perpassa desde os aparelhos do Estado, empresas até as práticas discursivas da sociedade e em posse dessas informações, lutar por melhorias das suas condições de saúde e ambiente de trabalho. Para o desenvolvimento deste trabalho monográfico, utilizamos alguns procedimentos metodológicos como: Pesquisa Bibliográfica; Análise de documentos específicos referentes à ST (Leis, Decretos); Pesquisa Empírica, com análise de conteúdo junto a registros referentes à 1ª CST da UFRRJ (Atas das Reuniões, Memorandos, Ofícios) e realização de entrevistas semi-estruturadas.